

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

**МАКТАБ ЁШИДАГИ БОЛАЛАРНИ ТЎҒРИ ОВҚАТЛАНИШ ВА СОҒЛОМ ТУРМУШ
ТАРЗИГА ЎРГАТИШ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ**
Тухтаева М.М.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада мактаб ёшидаги болаларда тўғри овқатланиш ва соғлом турмуш тарзини шакллантиришга қаратилган таълимий тадбирларнинг самарадорлиги таҳлил қилинди. 180 нафар 10–14 ёшли ўқувчи иштирокида ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра, болаларда овқатланиш одатлари, жисмоний фаоллик ва билим даражасида ижобий ўзгаришлар кузатилди. Мактаб муҳитида тизимли таълим ва ота-оналарнинг фаол иштироки болалар саломатлигига ижобий таъсир кўрсатади. Болаларнинг соғлом ўсиши ва ривожланишида тўғри овқатланиш ва соғлом турмуш тарзини шакллантириш муҳим аҳамиятга эга. Ушбу мақолада мактаб ёшидаги болаларни тўғри овқатланиш ва соғлом турмуш тарзи асосларига ўргатиш бўйича амалга оширилган таълим дастурунинг самарадорлиги таҳлил қилинади.

Калим сўзлар: мактаб ёши, тўғри овқатланиш, соғлом турмуш тарзи, болалар гигиенаси, таълим самарадорлиги.

**ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TRAINING SCHOOL-AGE CHILDREN IN
PROPER NUTRITION AND A HEALTHY LIFESTYLE**
Tukhtaeva M.M.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article analyzes the effectiveness of educational programs aimed at forming proper nutrition and a healthy lifestyle among school-age children. Based on a study involving 180 pupils aged 10–14, positive dynamics were observed in students' eating behavior, physical activity, and health literacy. Systematic school-based education and parental involvement play a crucial role in improving children's health indicators. Proper nutrition and the formation of a healthy lifestyle are important in the healthy growth and development of children. This article analyzes the effectiveness of the educational program carried out to train school-age children on the basics of proper nutrition and a healthy lifestyle.

Keywords: school age, proper nutrition, healthy lifestyle, child hygiene, educational effectiveness.

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПРАВИЛЬНОМУ ПИТАНИЮ И ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ**
Тухтаева М.М.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данной статье проанализирована эффективность образовательных мероприятий, направленных на формирование правильного питания и здорового образа жизни у детей школьного возраста. Исследование 180 учащихся в возрасте 10–14 лет выявило положительные изменения в привычках питания, физической активности и когнитивных уровнях у детей. Систематическое образование и активное участие родителей в школьной жизни положительно сказываются на здоровье детей. Правильное питание и формирование здорового образа жизни важны для здорового роста и развития детей. В данной статье анализируется эффективность образовательной программы, проводимой с целью обучения детей школьного возраста основам правильного питания и здорового образа жизни.

Ключевые слова: школьный возраст, правильное питание, здоровый образ жизни, гигиена ребенка, эффективность образования.

e-mail: tuxtayeva.maxsuda@bsmi.uz

Долзарблиги. Сўнгги йилларда болалар орасида ортиқча вазн, гиподинамия (камҳаракатлилиқ), метаболик бузилишлар ва бошқа носоғлом ҳаёт тарзи билан боғлиқ муаммолар кўпаймоқда. Мактаб — болаларнинг ҳар куни бир неча соатни ўтказадиган асосий ижтимоий муҳити бўлиб, уларнинг овқатланиш маданиятини, кун тартибини ва ҳаракат фаоллигини шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади. Буни эрта бошланган таълим орқали йўлга қўйиш турли касалликларнинг

олдини олиш ва болаларнинг таълимдаги ютуқларини оширишга хизмат қилади. Соғлом турмуш тарзи ва овқатланиш маданиятини болаликдан бошлаб шакллантириш — соғлом авлодни тарбиялашнинг асосий шартларидан бири ҳисобланади. Мактаб ёшидаги болаларда ортиқча вазн, гиподинамия, овқатланиш бузилиши ва руҳий чарчаш ҳолатлари тобора кўпаймоқда. Ушбу муаммоларни бартараф этишда мактабдаги соғломлаштирувчи ва таълимий фаолиятлар муҳим ўрин тутади.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқот Бухоро шаҳридаги 3 та умумтаълим мактабининг 180 нафар 10–14 ёшли ўқувчиларини қамраб олди. Таълим дастури қуйидагиларни ўз ичига олди:

- лекция ва интерактив машғулотлар (7 соатлик модул): "Тўғри овқатланиш асослари", "Гигиена ва кун тартиби", "Фаол ҳаракат – соғлом ҳаёт асоси";

- амалий лойиҳалар: "Соғлом таом – соғлом бола", "Нонушта ҳар куни", "Шакарсиз кун", "Фаол танаффус";

- овқатланиш ва кун тартибини баҳолаш учун саволномалар (дастур олди ва кейинги анкета ва сўровлар) орқали билим даражасини баҳолаш;

Саволнома намунаси (қисқартирилган):

1. Кундалик овқатланишда қанча марта овқатланасиз?

1 марта 2 марта 3 марта 4 ва ундан кўп

2. Ҳар куни қанча соат тоза ҳавода юрасиз?

< 1 соат 1–2 соат > 2 соат

3. Сиз ширин ичимликларни қанча вақтда истеъмол қиласиз?

Ҳар куни Ҳафтада бир неча марта Жуда кам

4. Сиз овқат танлашда нималарга эътибор берасиз?

Таъмига Фойдали ёки фойдали эмаслигига Бошқаларнинг танловига

- ТВИ ҳисоблаш, жисмоний фаолликни мониторинг қилиш;

- дастурдан олдин ва кейинги билим даражасини солиштириш.

Статистик таҳлил учун SPSS 22.0 дастури орқали t-критерий ва χ^2 -қийматлар ҳисоблаб чиқилди.

Натижалар

Кўрсаткичлар	Дастургача (%)	Дастурдан кейин (%)
Тўғри овқатланиш ҳақида билим даражаси	52	87
Ҳар куни сабзаёт ва мевалар истеъмол қиладиганлар	34	72
Ҳар куни ширин ичимликлар истеъмол қиладиганлар	41	18
Нонушта қиладиганлар	48	79
Жисмоний тарбия машғулотларида фаол қатнашадиганлар	59	81
Ортиқча вазнли болаларнинг ТВИ (ИМТ) нормаллашгани	–	29

Жисмоний фаоллик ва ТВИ:

- ТВИ юқори бўлган 32 нафар боладан 9 нафариди ТВИ нормаллашди;

- фаол ҳаракатда иштирок этадиганлар сони 59% → 81% гача ошди.

Клиник ҳолат. 1. Таълим дастури ёрдамида ортиқча вазни тузатиш

Бемор: 12 ёшли ўғил бола, 6-синф ўқувчиси, Бухоро шаҳри

Шикоятлар: Тез чарчаш, жисмоний фаоллик пастлиги, жисмоний тарбия дарсларида қийинчиликлар. **Тана вазни индекси (ИМТ):** 24,7 — ёшига нисбатан ортиқча вазн

Анамнез:

Рацион: Қовурилган, углеводларга бой овқатлар, ширинликлар ва газли ичимликларни тез-тез истеъмол қилиш.

Кун тартиби: Ноаниқ, нонушта йўқ, ҳаракат кам.

Ота-она боланинг овқатланишига етарлича эътибор бермаган.

Амалга оширилган чоралар: - мактабда ўтказилган "Соғлом овқатланиш" мавзусидаги машғулотларда иштирок; - овқатланиш кундалиги юритилди; - "Ҳар куни нонушта", "Фаол танаффус" каби лойиҳаларда иштирок; - ота-онага мактаб шифокори ва психологи томонидан тавсиялар берилди.

Натижа (3 ойдан сўнг): - ТВИ 22,4гача камайди (нормага яқинлашди); - жисмоний машгулотларда фаол иштирок эта бошлади; - овқатланиши тўғриланди, ширинликлар миқдори камайтирилди; - ота-оналар боланинг кайфияти ва таълимдаги рағбати ошганини қайд этдилар.

Клиник ҳолат 2. Соғлом турмуш тарзи асосида руҳий ҳолатни яхшилаш

Бемор: 13 ёшли қиз бола, 7-синф ўқувчиси, Бухоро шаҳри

Шикоятлар: Бош оғриғи, асабийлик, ёмон ухлаш, диққатнинг тарқоқлиги

Анамнез: - нонушта қилмаслик, нотўғри ва шовша-шошарик овқатланиш; - кам сув ичиш, мева ва сабзавотларни кам истеъмол қилиш; - кун давомида экран олдида 5–6 соат вақт ўтказиш; - тун ярмигача ухламаслик.

Амалга оширилган чоралар: - "24 соғлик соати" мавзусидаги мактаб дастурига жалб этилди; - уйку ва овқатланиш кундалиги юритилди; - қизлар учун ташкил этилган "Соғлом қизлар клуби"да иштирок; - ота-онага экран вақти ва кечки овқатни оила даврасида ўтказиш бўйича тавсиялар берилди.

Натижа (2 ойдан сўнг): - уйку режими тузатилди, ухлаш вақти 22:30 гача илгарилади; - бош оғриғи йўқолди; - кайфият, диққат ва таълимга қизиқиш яхшиланди; - қиз фитнес тўғрисида қатнай бошлади ва рационал овқатланишни йўлга қўйди.

Клиник ҳолатлар асосида хулоса. Келтирилган клиник мисоллар мактаб ёшидаги болалар учун тўғри овқатланиш ва соғлом турмуш тарзини ўргатишнинг самарадорлигини яққол кўрсатади. Ушбу ёндашув жисмоний ҳолатни яхшилаш (ИМТни нормаллаштириш), психологик мувозанатни тиклаш ва таълимга муносабатни мусбат томонга ўзгартириш имконини беради. Соғлом турмуш тарзини ўргатиш жараёнида ота-оналар ва мактаб тиббиёт ходимлари фаол иштирок этиши муҳим аҳамиятга эга.

Муҳокама. Таълим дастурининг натижалари болаларда ижобий ўзгаришларни намоён этди. Натижаларга кўра, таълимий интервенция болаларнинг саломатлик ҳулқ-атворида ва билим даражасига ижобий таъсир кўрсатди. Лойиҳавий ва гуруҳли иш шакллари болаларда иштирокчанлик ва масъулият ҳиссини оширди. Таълим жараёнига ота-оналар ва тиббий ходимлар жалб этилганда, ўзгаришлар мустаҳкамланади. Бу эса соғлом турмуш тарзининг барқарор шаклланишига ёрдам беради. Болалар тўғри овқатланиш ва ҳаракат фаоллигининг аҳамиятини яхши англай бошладилар. Лойиҳалар ва амалий машгулотлар орқали болалар ўз таомларини танлаш, кун тартибини тўғри йўлга қўйиш ва саломатлик учун жавобгарлик ҳиссини англаб етишди. Шу билан бирга, ота-оналар ва мактаб ошхонаси ходимларининг иштирокини таъминлаш муҳим ҳисобланади. Мактаб шифокори ва психологи билан ҳамкорликда болаларда турмуш тарзига доир индивидуал ёндашув самарадорликни янада ошириши мумкин.

Хулосалар. Мактаб ёшидаги болалар учун соғлом турмуш тарзини ўргатиш бўйича тизимли таълим дастурлари жисмоний ва психологик саломатликни яхшилайдди. Бундай дастурларни мактаб ўқув дастурига мажбурий равишда киритиш тавсия этилади. Таълимга амалий фаолият, гуруҳ иши ва ота-оналар иштирокини жалб қилиш орқали узоқ муддатли ижобий натижаларга эришиш мумкин. Мактабда ўқувчиларга тўғри овқатланиш ва соғлом турмуш тарзи бўйича таълим бериш самарали ҳисобланади. Бундай дастурлар болаларда нутритив ва фаоллик одатларини яхшилайдди. Таълимга ота-оналар ва тиббий хизмат кўрсатувчи мутахассисларни жалб қилиш — дастур самарадорлигини оширади. Давлат мактабларида соғлом турмуш тарзи асосларини ўргатиш мажбурий фан сифатида жорий этиш тавсия этилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Гусев А.Н. Мактаб ёшидаги болалар соғлиғини муҳофаза қилиш. – М.: Педагогика, 2021. – 256 б.
2. Киселёва Т.В. Болалар учун рационал овқатланиш асослари. – СПб.: Диалог, 2020. – 198 б.
3. Республика Соғликни сақлаш вазирлиги. СанПиН № 0267-09 “Ўқувчи болалар овқатланиши ташкил этишга оид гигиеник талаблар”. – Тошкент, 2010.
4. Смирнова Е.Г., Назарова И.В. Мактабда соғлом турмуш тарзини шакллантириш. – Қозон: Магариф, 2019. – 124 б.
5. World Health Organization. School policy framework: Implementation of the WHO Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health. Geneva: WHO, 2008.

Иқтибос учун: Тухтаева М.М. Мактаб ёшидаги болаларни тўғри овқатланиш ва соғлом турмуш тарзига ўргатиш самарадорлигини баҳолаш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2025. – № 5(19). – Б. 205–207. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16980696>